

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 3, 31 Март

ЭВОЛЮЦИЯ БИОГРАФИЧЕСКОГО ЖАНРА В ДОКУМЕНТАЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ: АНАЛИЗ РАЗНООБРАЗИЯ ФОРМ И ТЕНДЕНЦИЙ.

EVOLUTION OF THE BIOGRAPHICAL GENRE IN DOCUMENTARY LITERATURE: ANALYSIS OF THE DIVERSITY OF FORMS AND TRENDS

Бозоров Пулат Фарход угли

Преподаватель Термезского государственного педагогического института

pbozorov404@gmail.com

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматривается эволюция биографического жанра в русской и зарубежной литературе. От исторических житий святых до современных биографических романов, исследуется влияние культурных и исторических контекстов на формирование и развитие этого жанра. Обсуждаются различные типы биографий, а также их особенности и значимость для культурного наследия. Также поднимается вопрос о моральном уроке, который может нести биография, унаследованный от агиографической литературы.

Ключевые слова: биографический жанр, литературная эволюция, культурное наследие, историческая литература, моральные уроки, художественная документальность, жанровые разновидности, личность, культурные и исторические контексты.

Основы жанра биографии были заложены в античности — в произведениях Плутарха, Тацита, Светония [1]. В средневековье, основной формой биографических текстов были жития святых, где преобладала идеализация и главными героями были канонизированные святые. Однако в период Возрождения возрос интерес к индивидуальным судьбам секулярных личностей, что привело к расцвету жанра биографии. Заметным образцом биографической литературы этой эпохи является "Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих" Джорджо Вазари. В период Просвещения жанр жизнеописаний подвергся значительному воздействию

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 3, 31 Март

исторической науки. В XIX веке в английской литературе появились значимые биографии, основанные на обширном документальном материале. Например, это семитомная биография «Жизнь В. Скотта» Джона Локхарта (1836-1838), шеститомная «Жизнь Дж. Мильтона» Дэвида Мэссона (1859-1880) и трехтомная «Жизнь Ч. Диккенса» Джона Форстера (1872-1874).

В начале XX века английский писатель Литтон Стрейчи выдвинул свои работы "Знаменитые викторианцы" (1913) и "Королева Виктория" (1921), которые отличались от традиционных "официальных" биографий известных личностей. Вместо этого он представил ироничные портреты этих людей.

Этого писателя считают создателем так называемой «беллетризованной» (или «романизованной») биографии, которая отличается отказом от схематизма в изображении героев, ироническим отношением к ним, импрессионистичностью стиля, доминированием художественного начала над познавательным [2].

Вслед за Литтоном Стрейчи, Андре Моруа продолжил развитие биографического жанра, создавая серию биографий известных личностей. Он ввел понятие "biografie romances" («романизованная биография») и предложил теоретическое обоснование этого жанра. Позднее, после Стрейчи и Моруа, такие западноевропейские писатели, как Стефан Цвейг, Томас Манн, Лион Фейхтвангер, обращались к жанру биографии, однако они стали широко использовать литературные вымыслы, придавая своим произведениям черты романа.

В русской литературе с самого конца XVIII века начали появляться первые элементы светской биографии, которые можно наблюдать в биографических словарях таких как «Опыт исторического словаря о российских писателях» Н.И. Новикова (1772), «Словарь достопамятных людей русской земли» Д. Бантыш-Каменского (1836-1847), «Критико-биографический словарь русских писателей и ученых (от начала русской образованности до наших дней)» под редакцией С.А. Венгерова (вышло шесть томов, 1889-1904), и «Русский биографический словарь» Русского исторического общества в 25 томах (1896-1913). К XIX веку в русской литературе сформировались различные типы биографий, включая литературно-критическую, мемуарную и научную. Особое значение в становлении этого жанра имели такие произведения, как «Фон-Визин» П.А.

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 3, 31 Март

Вяземского (1830, издано в 1848), «Н.В. Станкевич» (1856) и «А.С. Пушкин в Александровскую эпоху» (1874) П.В. Анненкова, а также «Биография Тютчева» И.С. Аксакова (1886).

В XX веке жанр биографии получил широкое распространение, особенно в России. Особую популярность приобрела серия «Жизнь замечательных людей», которая была издана Ф.Ф. Павленковым в период смены веков и возрождена М. Горьким в 1933 году. Эта серия представляла собой научно-популярные биографии, основанные на фактах и написанные в нейтральном стиле. Одновременно в советской литературе начала XX века появились биографические романы, в которых авторы, такие как М.А. Булгаков, Л.П. Гроссман, Ю.Н. Тынянов, О.Д. Форш, А.П. Чапыгин, В.Я. Шишков и другие, использовали вымышленные персонажи и события наряду с реальными лицами. В своих произведениях писатели чаще всего обращались к изображению революционных эпох, среди героев выделялись Разин, Пугачев, декабристы, а также литературные деятели: Радищев, Грибоедов, Пушкин, Кюхельбекер, Достоевский, Мольер.

В романе, основанном на реальных событиях и имеющем документальную основу, возможно использование художественного вымысла, что отличает его от жанра художественной биографии, где вымысел не применяется. Художественный вымысел может применяться в тех случаях, когда существующие документальные материалы не охватывают определенные события, а также для создания эмоционально насыщенных типичных образов.

Отличия беллетризованной биографии от исторического (или «историко-биографического») романа лежат также в сфере соотношения образа личности и среды. В романе основным является «не частная жизнь, а дело исторического лица, тот исторический подвиг, который совершил человек» [3].

Важным считалось представление широких социальных слоев и массовых народных движений в литературных произведениях, а ограниченность в фокусировке исключительно на биографических аспектах считалась недостатком в некоторых произведениях 1920-х годов, посвященных Пушкину, Лермонтову и Гоголю.

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 3, 31 Март

Термин "бел-летризованная биография" оказался мало востребованным и был заменен на определения "исторический" или "историко-биографический роман".

В советской литературоведческой сфере биография изучалась в недостаточной мере. Из-за ограниченной популярности жанра "беллетризованной биографии", научные исследования в этой области в основном были посвящены зарубежной литературе или же научной биографии, продвигавшейся в рамках серии "Жизнь замечательных людей". Одним из важных трудов по теории жанра оставалась книга Г.О. Винокура "Биография и культура" (Л., 1927), которая стала первой попыткой научного анализа биографического жанра. Автор этого исследования ставил перед собой задачу показать, что биография, подобно другим художественно-документальным жанрам, основывается не только на эмпирическом материале, но и на теоретических основаниях. Он утверждал, что изучение личной жизни человека является специфической, но не менее значимой задачей, чем другие формы культурной жизни, такие как искусство, наука, политика и философия.

Американская исследовательница Ариадна Шилева в своей монографии «Б.К. Зайцев и его беллетризованные биографии» (Нью-Йорк, 1971) дала исторический очерк бытования этого жанра в советской литературе. Опираясь на теоретические разработки А. Моруа, она определила следующие обязательные черты жанра:

1. Беллетризованная биография преследует не только познавательные, но и эстетические цели, поэтому может быть художественным произведением.
2. Она должна включать документы, объективно и беспристрастно подобранные и интерпретированные биографом.
3. Биография не допускает вымысла, «додумывания», но дает право на личное видение героя автором, для которого является средством самовыражения.
4. «Образ героя биографии воссоздается путем постепенного раскрытия его психологического облика и прослеживания роста его духовного развития. Этому способствует хронологический порядок изложения событий в жизни героя». К этому можно добавить замечание Н.Н. Бочкаревой (в послесловии к роману Н.Н. Берберовой «Чайковский») о том, что в биографии присутствуют

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 3, 31 Март

не только «беллетристические штрихи», но и авторский замысел, и герои и даже своеобразный сюжет, который совпадает с событиями жизни героя [4].

5. Биография имеет потенциал нести моральное значение, что представляет собой одно из наследственных черт агиографической литературы.

Исследование биографического жанра в литературе позволяет понять его важность как средства передачи исторических, культурных и моральных ценностей. От житий святых до современных биографических романов, биография играет существенную роль в формировании образов и идеалов. В контексте биографического жанра она указывает на то, что простое перечисление фактов о человеке не дает полного представления о его значимости и влиянии на общество. Вместо этого, биография должна стремиться к пониманию и интерпретации личности через призму ее деятельности, идей, ценностей и вклада в культурное и историческое развитие. Только такой подход может дать полное и глубокое понимание личности и ее места в истории.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бердиева, Ш. Н. (2022). Нон-фикшн как особый тип документальной литературы. Редакционная коллегия, 108.
2. Бердиева, Ш. (2023). БОШЛАНҒИЧ ТАЪЛИМДА КОМПЕТЕНЦИЯВИЙ ЁНДАШУВНИНГ ЗАРУРИЯТИ. *Interpretation and researches*, 2(1).
3. Очерк бытования жанра биографии в разные исторические эпохи дан в статье: Наркевич А.Ю. Биография // Краткая литературная энциклопедия. - М.: Советская энциклопедия, 1962. - Т. 1. - Стб. 620-621.
4. Бердиева, Ш. Н. (2022). Образ войны в книге С. Алексиевич «У войны не женское лицо». In *XVIII Виноградовские чтения* (pp. 134-137).
5. Шилиева А. Б.К. Зайцев и его беллетризованные биографии. - Нью-Йорк: Волга, 1971. - 175 с. 2 Моруа А. Современная биография // Прометей. - М., 1968. - Т. 5. - С. 394-416.
6. Левкович Я.Л. Восстание декабристов в советской художественной прозе // Русская литература. - 1975. - № 4. - С. 167.
7. Берберова Н.Н. Чайковский: История одинокой жизни. - СПб.: Петро-Риф, 1993. - С. 230.

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 3, 31 Март

8. Бердиева, Ш. Н. (2022). Нон-фикшн как особый тип документальной литературы. Редакционная коллегия, 108.

9. Farhodovich, V. P. L. (2023). THE CONNECTION BETWEEN ORAL AND WRITTEN TRANSLATION. *European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 3(10), 263-267.

10. Ugli, V. P. F. (2024). DOCUMENTARY AND FICTION FILM. *International Multidisciplinary Journal for Research & Development*, 11(02).

11. Умаров, А. (2023). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АУДИОВИЗУАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА. *Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари/Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук/Actual Problems of Humanities and Social Sciences.*, 3(11).

12. Курбанова, Г., & Курбанова, Ш. (2023). Интерактивные образовательные технологии в развитии коммуникативной компетентности студентов по русскому языку. *Традиции и инновации в исследовании и преподавании языков*, 1(1), 575-580.

13. Умаров, А. А., Журабоев, М. Р., & Вохобов, Т. Т. (2023). ЭФФЕКТИВНЫЕ СПОСОБЫ ИЗУЧЕНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО. *International journal of scientific researchers (IJSR) INDEXING*, 3(2).